

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Садриев Низом Нажмиддинович

Ассистент кафедры Стоматологии, факультет ФПДО
Самаркандского Государственного медицинского университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15089622>

Актуальность. Вирусные гепатиты с парентеральным путем передачи возбудителей являются одной из наиболее серьезных и актуальных проблем медицинской науки и практического здравоохранения (Змушко Е.И. и др., 2016).

В настоящее время в странах СНГ сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гепатитами В и С, которые доминируют в структуре парентеральных вирусных гепатитов (Чуйкова К.И. и др., 2014). По широте распространения, уровню заболеваемости, тяжести течения и частоте развития хронических форм, наносимому экономическому ущербу эти виды вирусных гепатитов занимают одно из ведущих мест в инфекционной патологии человека (Шустов А.В. и др., 2015; Суми Х. и др., 2016). и др., 2017).

Вопросы сочетанных поражений полости рта и внутренних органов среди проблем стоматологии в настоящее время занимают видное место, так как позволяют отразить сущность генеза заболеваний, проявляющихся в тканях пародонта. Изменения в тканях пародонта часто являются первыми признаками - маркерами формирующихся общесоматических патологических процессов, изучение которых позволяет проводить раннюю диагностику многих заболеваний внутренних органов (Банченко Г.В., Рабинович И.М., 2014).

Среди важных проблем современной практической стоматологии - вопросы совершенствования диагностики, профилактики, лечения заболеваний зубов, тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта, несмотря на многочисленные исследования, проводимые во всем мире, остаются актуальными и имеют большую социальную значимость.

Вирусные гепатиты как в нашей стране, так и за рубежом занимают значительное место в общей патологии человека, нанося существенный социально-экономический ущерб обществу. В настоящее время известно не менее 9 типов вирусных гепатитов человека (А, В, С, D, E, G, F, TT, Sen), среди которых особого внимания заслуживает парентеральный вирусный

POLAND

POLAND

гепатит, характеризующийся тяжелыми и хроническими формами с исходом в смешанное инфицирование печени В+С и гепатоцеллюлярную карциному. Носителями этой инфекции в настоящее время являются более 350 млн человек, а от заболеваний, связанных с гепатитом, ежегодно умирает около 2 млн человек [29, 56].

Цель исследования: повышение эффективности лечения хронического генерализованного пародонтита у больных хроническими вирусными гепатитами В, С и микст-инфекцией В+С.

Цели исследования :

1. На основании анамнестических и клинико-лабораторных данных изучить состояние тканей пародонта у больных хроническими вирусными гепатитами В, С и микст-инфекцией В+С.

2. У больных хроническими гепатитами В, С и В+С определить состояние факторов иммунной защиты и выявить количественный и качественный состав микрофлоры полости рта.

3. Определить концентрацию гамма-глутамилтранспептидазы и орнитиндекарбоксилазы в слюне у больных хроническими гепатитами В, С и В+С.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для достижения поставленных целей и задач исследования в Самаркандской областной стоматологической поликлинике в период с 2020 по 2023 год проведено клинико-инструментальное исследование состояния тканей пародонта у 110 пациентов в возрасте 20-60 лет с хроническими диффузными заболеваниями печени вирусного генеза. Из числа обследованных пациентов 53 (48,3%) мужчины и 57 (51,6%) женщин имели воспалительные заболевания пародонта в течение 3-5 лет.

Распределение больных по полу, возрасту и длительности заболевания приведено в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

Распределение обследованных больных основной группы по полу, возрасту и длительности заболевания

Пол	Возраст	Длительность заболевания, лет			Общий
		1-2 года	2-3 года	3-5 лет	
Женщины	20-29	6	4	5	15
	30-39	5	5	4	14
	40-49	5	4	6	15
	50-60	4	5	4	13
	Общий	20	18	19	57
Мужчины	20-29	5	5	3	13
	30-39	5	4	4	13
	40-49	6	6	3	15
	50-60	4	5	3	12
	Общий	20	20	13	53
	Общий	40	38	32	110

На первом этапе из 110 обследованных пациентов основной группы 50 пациентов (9 с ХКГ, 12 с ХГПЛС, 16 с ХГППС, 13 с ХГПТС) с вирусным гепатитом В – подгруппа 1А, 38 пациентов (6 с ХКГ, 10 с ХГПЛС, 13 с ХГПТС, 9 с ХГПТС) с вирусным гепатитом С – подгруппа 1Б и 22 пациента (1 с ХКГ, 4 с ХГПЛС, 7 с ХГППС, 10 с ХГПТС) со смешанной инфекцией В+С – группа 2.

Для достижения поставленных целей нами была использована комплексная методология исследования. Всем пациентам проводилось клиническое обследование, включавшее изучение анамнеза жизни и заболевания пациента, жалоб, генетического статуса и заболевания, диеты и режима питания. Для оценки тяжести заболевания использовались такие критерии, как клинико-биохимические показатели, иммунологические изменения и апоптоз.

Методы стоматологического исследования

В таблице 2.2.1 представлено распределение больных в зависимости от пола и нозологических показателей заболеваний пародонта.

Таблица 2.2.1.

Распределение больных по полу и нозологическим показателям заболеваний пародонта

Формы ХВЗП	Количество пациентов		Общий
	Женщины	Мужчины	
ХГЧ	6 (10,5%)	5 (9,4%)	11 (19,9%)
HGPLST	17 (29,8%)	16 (30,2%)	33 (60%)

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

HGPST	19 (33,4)	18 (33,9%)	37 (67,30%)
HGPTST	15 (26,3)	14 (26,5%)	29 (52,8%)
Общий	57	53	110

Примечание: Данные в таблице представлены в абсолютных числах и процентах.

Таблица 2.2.2.

Распределение больных хроническими воспалительными заболеваниями пародонта (ХВЗП) по клиническим формам

Диагноз	ЧБ	ЧХС	ХГБ+ХГС	Контрольная группа
ХГЧ	9 (18%)	6 (15,8%)	1 (4,6%)	4 (16%)
HGPLST	12 (24%)	10 (26,3%)	4 (18,2%)	10 (40%)
HGPST	16 (32%)	13 (34,2%)	7 (31,8%)	6 (24%)
HGPTST	13 (26%)	9 (23,7%)	10 (45,4%)	5 (20%)
Общий	50 (45,45)	38 (34,54)	22 (20,10)	25

Примечание: Данные в таблице представлены в абсолютных числах и процентах.

Микробиота полости рта у больных хроническими вирусными гепатитами В и С (p=0,05)

Группа пациентов	Возбудители болезней	%
Хронический гепатит HB V (n = 50 человек)	Эпидермальный стафилококк	38,1%
	Энтерококк	16,6%
	Золотистый стафилококк	5,6%
Хронический гепатит HCV (n = 38 человек)	Str.haemoliticus	5,6%
	Стафилококк эпидермидис	33,2%
Общее количество выявленных штаммов		100%

Рисунок 7. Микробиота полости рта у больных хроническими вирусными гепатитами В и С.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСШИРЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА У БОЛЬНЫХ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ

Поиск средств Иммунокорректирующая и противовоспалительная терапия, сочетающая местное и системное иммуномодулирующее воздействие на ткани пародонта, создала необходимость изучения клинического, иммуномодулирующего и противовоспалительного действия используемых нами препаратов.

Все обследованные на втором этапе пациенты были разделены на 2 группы: 1 - контрольная - 39 больных хроническим вирусным гепатитом, получавших традиционное лечение хронического генерализованного пародонтита, и 2 - основная группа - 55 больных, которым препарат назначался совместно с традиционным лечением. иммуномодулирующее действие **Дезоксинат** в виде полосканий 4-6 раз в день. Продолжительность курса лечения 5-10 дней, а также **ультразвуковой фонофорез** с персиковым маслом на область слизистой оболочки альвеолярного отростка в виде использования мобильной методики в виде скользящих спиралевидных движений по десне в импульсном режиме; время воздействия 5 минут на каждую челюсть; курс лечения 10-12 процедур, которые проводились через день.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уровень кариеса у обследованных больных хроническим диссеминированным вирусным заболеванием печени с ХГВ, ХГС и микст-инфекцией В+С распространенность кариеса составила 84,7%, 83,5%, 96,6%, а интенсивность кариеса – 7,69% и 10,17% соответственно, что свидетельствует о высокой распространенности кариозных поражений.

Наиболее распространенное и интенсивное развитие кариеса отмечено у больных со смешанной инфекцией В+С – $96,4 \pm 2,44$ и $10,15$, тогда как у больных ХГВ и ХГС эти показатели были выше на $84,5 \pm 1,96$ и ниже на $83,5 \pm 1,95$ соответственно.

Изучены распространенность и тяжесть заболеваний пародонта среди обследованных пациентов, все пациенты нуждались в лечении пародонта. Большинство больных гепатитом В предъявляли жалобы на гиперемия и кровоточивость (87,1%) слизистой оболочки полости рта, отек (81,7%), подвижность зубов (76,2%), сухость во рту (39,1%), жажду в ночное время (37,9%), кариес зубов (34,4%) и жжение и зуд десен (19,9%). В то же время пациенты, имеющие хронический вирусный гепатит С, предъявляли жалобы на сухость во рту и жажду в ночное время (54,1%), кариес зубов (51,3%), кровоточивость десен (36,9%), подвижность зубов и горечь во рту (34,1%). Наблюдались гиперемия и жжение в полости рта (25,6%) и отек (19,9%) слизистой оболочки полости рта.

ВЫВОДЫ.

1. Согласно данным исследования, все пациенты с хроническими вирусными гепатитами В, С и микст-инфекцией В+С нуждались в лечении заболеваний пародонта. Зубные отложения выявлены у 28 (55,2%)

больных ХГВ и у 19 (51,5%) больных ХГС, кровоточивость десен наблюдалась у 11 больных (22,8%) ХГВ и у 9 (24,2%) больных ХГС. Патологические пародонтальные карманы размером 4-5 мм и более выявлены у 7 (16,2%) больных ХГВ и у 6 (19,2%) больных ХГС. У пациентов с микст-инфекцией В+С зубные отложения отмечены у 12 (54,5%), а кровоточивость - у 6 (27,3%) пациентов. Патологические карманы были размером 4-5 мм и более 5 мм у 4 (18,2%) пациентов.

2. Микробная обсемененность полости рта больных показала, что в составе микрофлоры больных хроническими гепатитами В и С преобладали штаммы *Staphylococcus epidermidis* (38,1%, 33,2%), а при микст-инфекции В+С она была более разнообразной: были выделены *Staphylococcus epidermidis* (16,6%), *Staphylococcus aureus* (13,5%), *Str. salivarius* (12,2%), *Staphylococcus saprophyticus* (13,4%), дрожжевые и дрожжеподобные бактерии (21,7%) и *Candida* (22,6%). При изучении уровня *slgA* в слюне выявлено достоверное снижение данных показателей по сравнению с контрольными значениями.

3. Содержание гамма-глутамилтранспептидазы и орнитиндекарбоксилазы в слюне больных с хроническими заболеваниями печени В, С и В+С отличалось от соответствующих показателей у здоровых лиц. Уровень ферментов в слюне у больных хроническим гепатитом В и легким генерализованным пародонтитом составил $0,94 \pm 0,20$ мкмоль /мл, средней степени тяжести - $0,96 \pm 0,18$ мкмоль /мл и тяжелым ХГП - $0,99 \pm 0,22$ мкмоль /мл; у больных хроническим гепатитом С и легким генерализованным пародонтитом составил $1,03 \pm 0,21$ мкмоль /мл, средней степени тяжести - $1,05 \pm 0,19$ мкмоль /мл и тяжелым ХГП - $1,08 \pm 0,20$ мкмоль /мл соответственно. То есть содержание ГГТП в слюне при ХГВ было несколько ниже, чем при ХГС.

Литература:

1. Sadriev N., Sanakulov J., Akhmedov I. ANALYSIS OF PROFILE TELERENTGOGRAM AND PLANNING ORTHODONTIC TREATMENT OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS USING AUTOMATED EQUIPMENT WITH ELEMENTS ARTIFICIAL INTELLIGENCE" ALLEGRO" //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 69-71.
2. Ахмадов И. Н. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО СТОМАТИТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧАСТИЧНЫХ И ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ //ББК. – 2021. – Т. 72. – С. 262.

3. Sadriev N. et al. DENTAL IN CHILDREN WITH TRAUMATIC STOMATITIS COMPLEX DENTAL TREATMENT OF DISEASES AND THEIR EVALUATION OF PREVENTION //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 10 Part 3. – С. 62-65.
4. Sadriev N. et al. PANDEMIYA SHAROITIDA STOMATOLOGIK FAVQULODDA VAZIYATLAR BO'YICHA KO'RSATMALAR //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 11 Part 3. – С. 95-99.
5. Nizomitdin A. I. Therapeutic Effect Of Improved Enamel Surface Preparation Technique In The Treatment Of Acute Initial Caries Of Temporary Teeth In Children //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 440-445.
6. Садриев Н., Ахмадов И., Санакулов Д. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗА ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТА //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 11 Part 3. – С. 100-108.
7. Садриев Н. Н., Ахмадов И. Н., Санакулов Ж. О. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ //Modern education and development. – 2024. – Т. 12. – №. 3. – С. 241-249.
8. Мусаева Г. А., Ахмадов И. Н., Садриев Н. Н. ПАРОДОНТИТ И ЕГО ЛЕЧЕНИЕ СПОСОБНЫ К ИЗМЕНЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА //Modern education and development. – 2024. – Т. 12. – №. 3. – С. 260-273.
9. Akhmadov I. N. IMPROVING THE TREATMENT OF VIRAL STOMATITIS IN CHILDREN DURING ENTERIC VIRAL INFECTIONS //Central Asian Journal of Medicine. – 2024. – №. 2. – С. 32-38.
10. Shaxnoza T., Inomjon A. FEATURES OF COPD STRUCTURE IN ELDERLY PATIENTS //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 4. – №. 06. – С. 27-32.
11. Nizomitdin o'g'li A. I. ENTEROVIRUSLAR //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2024. – Т. 34. – №. 1. – С. 200-206.
12. Nizomitdin o'g'li A. I. ENTEROVIRUSLI VEZIKULYAR STOMATIT //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2024. – Т. 34. – №. 1. – С. 186-189.
13. Nizomitdin O'g'li A. I. et al. ENTEROVIRUSLAR VA ANTIVIRUS //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2024. – Т. 34. – №. 2. – С. 87-96.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

14. Nizomitdin O'g'li A. I. et al. ENTEROVIRUSLAR KELITIRIB CHIQRADIGAN KASALLIKLAR //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2024. – Т. 34. – №. 2. – С. 97-107.
15. Nizomitdin O'g'li A. I. et al. IRES //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2024. – Т. 34. – №. 2. – С. 78-86.